

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Азамова Гульнара Эргашевна

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7304049>

Современный футбол являет собой яркое зрелище в котором органично соединяются высокое исполнительное мастерство футболистов и бескомпромиссные “мужские” единоборства на каждом участке футбольного поля, физическое совершенство игроков и радость или горечь миллионов болельщиков.

Подготовка футболистов высокой квалификации является основополагающим делом в формировании современного футбола. Чем ярче и техничнее игроки, тем зрелищнее, результативнее игра.

В данной работе рассматривается соревновательный период у футболистов высокой квалификации и делается анализ динамики нагрузки, как необходимого элемента в цепи совершенствования мастерства.

Актуальность заключается в том, что в наше время спорт высоких достижений вообще, а футбол в частности в целях развития и совершенствования предъявляет требования научного исследования всех сторон подготовки. Совершенствование динамики нагрузки в футболе является необходимым средством тренировки футболистов высокой квалификации.

Цель работы заключается в том, чтобы проследить процесс изменения, роста применяемой нагрузки на примере игроков сборной команды.

В проводимых исследованиях использовались педагогические, медико-биологические методы и методы математической статистики.

Новизна работы выражается в практическом исследовании динамики нагрузки с помощью различных методов, в совокупности дающих результат исследования, который показывает зависимость психологического и физиологического состояния футболистов высокой квалификации от динамики нагрузки в соревновательный период.

Педагогические исследования проводились в соревновательный период у футболистов высокой квалификации. Учет тренировочных нагрузок осуществлялся в специальном журнале, где регистрировалось время, затраченное на выполнение каждого упражнения, число его повторений,

интенсивность, интервалы отдыха, характер пауз, размер площадки и количество игроков, принимавших участие в упражнении.

Сравнивая параметры соревновательной деятельности в первом и втором круге, было установлено, что объём пробежек с максимальной интенсивностью во втором круге вырос на 15%. Также отмечено незначительное увеличение объёма пробежек средней интенсивности.

Тренировочные нагрузки большой направленности приводят к утомлению спортсменов, степень которого зависит от тренированности, тем процессы восстановления протекают более ускоренно.

Индивидуализируя тренировочные нагрузки в зависимости от уровня физической подготовленности, можно добиться желаемого тренировочного эффекта. Это необходимо учитывать при формировании нагрузок в меж игровых циклах разной длительности.

В соревновательном периоде значимость результата игры очень высока, проведение экспериментальных исследований возможно лишь на отдельных краткосрочных этапах микроцикла. В таких случаях педагогические наблюдения за процессом подготовки и динамики нагрузок футболистов дают ценный материал для выявления общих закономерностей.

В основу планирования соревновательного периода подготовки футболистов высокой квалификации положены следующие обобщенные показатели нагрузки:

- 1.Количество тренировочных занятий-260-280
- 2.Объём ТТД-800-900
- 3.Объём нагрузки в часах-500-1000
- 4.Количество соревнований-60-70.

Нагрузки, применяемые в процессе подготовки футболистов на 28,3 % соответствуют требованию специализированной и характеризуются малой вариативностью средств и методов подготовки.

В системе подготовки команд мастеров 90% нагрузок должны быть специализированными. Только тогда будет наблюдаться положительная динамика специальной физической подготовленности футболистов.

Установлено, что во втором круге соревнований, при планировании нагрузок по схеме, характерной для первого круга, наблюдается снижение уровня физической подготовленности и эффективности соревновательных действий футболистов. В таких условиях снижение

функционального состояния спортсменов может служить сигналом начала стадии перенапряжения.

В дальнейшем структура нагрузок второго круга соревновательного периода обуславливается необходимостью поддержания роста физической работоспособности, за счет снижения объёма нагрузок к концу соревнований на 20%, наряду с повышением их интенсивности.

Такой подход обеспечивает не только достижение и сохранение требуемого уровня физической подготовленности, но и сопровождается ростом надежности выполнения технических приемов, что сказывается на повышении эффективности соревновательной деятельности.

Исследования и расчеты дали возможность создания рекомендаций и разработки методики по оптимизации нагрузок в соревновательный период.

Прежде всего, в предсоревновательном цикле тренировок нагрузка соответствовала игровой. Это допустимо если:

1. Планирование нагрузки предсоревновательной тренировки осуществляется на основе информации о нагрузке игры;
2. Увеличиваются частные объёмы упражнений, выполняемых в интервальном режиме;
3. Упражнения моделируют игровые ситуации;
4. Увеличивается коэффициент специализированной нагрузки с учетом ролевых функций игроков.

Использование этих положений допускает увеличение объёма бега с максимальной интенсивностью на 27,6%, а средней на 10%, объём шагов и прыжков на 6,8%.

Динамика нагрузок предполагает среднее значение частоты сердечных сокращений за счет увеличения объёма работы в диапазоне ЧСС 160-190 уд/мин.

Анализ величины тренировочных нагрузок и их динамики (роста и спада) осуществлялся в соревновательный период.

В соревновательном периоде у футболистов количество межигровых циклов показано в таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольший процент межигровых циклов приходится на 2-х-3х дневные.

При таком напряженном графике игр трудно проводить целенаправленный процесс повышения уровня спортивного мастерства.

Рациональными для улучшения подготовленности футболистов ежигровые циклы длительностью в шесть или семь дней.

Анализ динамики нагрузок в первом круге чемпионата Узбекистана показал, что величина и направленность их не всегда соответствовала запланированным.

В первом круге чемпионата соотношение тренировочных нагрузок показано в следующем графике.:

Соотношение тренировочной нагрузки по направленности.

Удельный вес большой нагрузки не высок - 98% от общего объёма

Средняя нагрузка-62% имеет наибольший удельный вес.

Малая нагрузка лишь 27%.

Такая динамика не соответствует требованию роста спортивного мастерства.

Для достижения результатов в соревновательной деятельности футболистов необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование двигательных и волевых способностей;
2. Сохранение и повышение спортивной работоспособности;
3. Расширение функциональных возможностей организма.

Только рациональное распределение средств и методов в учебно-тренировочном процессе, методически правильное распределение и сочетание нагрузок и отдыха определяют эффективность их выполнения.

Следующий признак, характеризующий нагрузку тренировочного упражнения — это её “специализированность”, то есть насколько она обладает схожестью с соревновательным упражнением.

Анализируя полученные данные, было установлено, что лишь 28% упражнений, применяемых в подготовке футболистов отвечают требованиям “специализированной”, а остальные лишь приблизительно соответствуют.

Связано это с тем, что большинство упражнений лишь внешне моделируют условия соревновательной деятельности.

Заключение по главе.

Анализ динамики тренировочных нагрузок показывает, что на примере наблюдения над отдельной командой выявлена средняя величина-62%. В этом нашло отражение короткие интервалы меж игровых циклов.

Наиболее предпочтительнее для роста спортивного мастерства меж игровые циклы длительностью в семь дней. По направленности нагрузки

в подготовке футболистов не отличались разнообразием и в основном носили комплексную направленность.

Избирательные нагрузки, способствующие развитию одного какого-либо физического качества, использовались редко.

Многие упражнения, выполняемые с мячом лишь, внешне имели сходство с соревновательными упражнениями.

Регистрация физиологических показателей, таких как ЧСС, артериальное давление, степень адаптации и скорость восстановления показали, что не все тренировочные средства можно отнести к специализированным.

При выполнении такой нагрузки средняя ЧСС должна составлять 150 ± 30 уд/мин. РН крови на 20 минуте тренировки должно быть равным 7,22 ед.

Таким образом, на заданную физическую нагрузку должны быть соответствующие сдвиги.

Регистрация физиологических показателей у футболистов свидетельствовала, что нет соответствия между запланированным объемом и интенсивностью физической нагрузки и тем изменением со стороны вегетативной, сердечно-сосудистой, мышечной и других систем организма футболистов.

Выводы:

1. Анализ тренировочных нагрузок позволил установить, что 71% нагрузок не отвечает требованиям по специализированной, направленности, величине. Большинство упражнений лишь внешне моделируют условия соревновательной деятельности. Установлено, что 28% тренировочных средств вызывают в организме адекватные физические сдвиги.

2. Анализ динамики состояний организма футболистов меж игровых циклов разной длительности показал, что тренировочные нагрузки большой величины анаэробно - алактатной и анаэробно - гликолитической направленности приводят к утомлению, степень которого зависит от уровня тренированности.

Чем выше уровень тренированности, тем процессы восстановления протекают более ускоренно.

3. Динамика нагрузок в соревновательном периоде высококвалифицированных футболистов находится в прямой зависимости от тренированности скоростно-силовой направленности. Структура нагрузок определяется соотношением ОФП СФП как 50% на 50%.

Использованная литература:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.
2. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
3. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
4. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
5. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
6. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
7. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
8. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
9. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
10. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.
11. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
12. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
13. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.

14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
16. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.

